

УДК 332.122

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

THE LOCALIZATION OF INDUSTRIAL MARKETS OF THE ALTAI REGION

©Рожкова Д. В.

канд. экон. наук, Алтайский государственный аграрный университет
г. Барнаул, Россия, danya2510@yandex.ru

©Rozhkova D.

Ph.D., Altay State Agricultural University,
Barnaul, Russia, danya2510@yandex.ru

Аннотация. Каждый регион России имеет свою специфику по размещению сырьевых рынков и рынков сбыта, Алтайский край не является исключением. Являясь регионом агроориентированным, Алтайский край имеет семь природно–экономических зон, каждая из которых имеет свою сельскохозяйственную специализацию. В работе рассматриваются особенности географической локализации отраслевых рынков на территории края по зонам. Следовательно, цель работы заключается в анализе состояния и принципов локализации сырьевых зон в контексте развития агропродовольственного рынка Алтайского края. Автором проанализированы объемы производства сельскохозяйственной продукции, особенности размещения пищевой и перерабатывающей промышленности, произведена сегментация агропродовольственного рынка Алтайского края.

Abstract. Each of Russian regions has its own specifics of placement of raw materials markets and sales markets and the Altai Region is no exception. The Altai Region is agro alimentary region, which has seven natural and economic zones, each of which has its own agricultural specialization. The article considers peculiarities of the geographical location of industrial markets in the region by zones. Therefore, the aim of this work is to analyze the status and principles of localization of raw zones in the context of development of the agrifood market of the Altai territory. The volume of agricultural production, features of placing the food processing industry, the segmentation of the agrifood market of the Altai Region were analyzed by author.

Ключевые слова: Алтайский край, локализация, рынок, отраслевой рынок, агропродовольственный рынок, сельскохозяйственное сырье, продовольствие, природно–экономические зоны.

Keywords: the Altai Region, localization, market, industrial market, agricultural market, agricultural commodities, food, natural economic zones.

Независимо от того, развивается сельскохозяйственное производство в регионе или нет, так или иначе имеют место агропродовольственные рынки, поскольку через них осуществляется продовольственное обеспечение населения и реализуется социально–экономическая политика [1–5].

Агропродовольственный рынок Алтайского края представляет собой сложносегментированную структуру, состоящую из рынков продовольственного сырья и рынков переработанной продукции [6]. В свою очередь рынок продовольственного сырья в большей степени представлен совокупностью рыночных субъектов, занимающихся производством сырья для дальнейшей переработки, и представлен рынками продукции растениеводства (зерновой, овощной, комбикормовой рынки и др.), продукции животноводства (мясной, молочный рынки и др.).

Рынок продовольственного сырья, безусловно, является ядром агропродовольственного рынка, определяющим состав, структуру и локализацию рынков готовой продукции, поскольку расположение перерабатывающих предприятий во многом обусловлено наличием и размещением ресурсной базы. В связи с чем вопросы локализации сырьевых рынков являются актуальными в контексте развития регионального агропродовольственного рынка. Исследование сбалансированности и перспектив развития агропродовольственного рынка не представляется возможным без анализа составляющих его конкретных рынков сельскохозяйственного сырья.

Алтайский край характеризуется большим числом географически ограниченных рынков продовольственного сырья, многообразием почвенно–климатических условий, что позволяет выращивать в крае большой набор сельскохозяйственных культур и обуславливает отраслевую локализацию производства [7]. При этом рационализация размещения сырьевых зон и предприятий перерабатывающей промышленности способна детерминировать прогресс и привлекательность агропродовольственного рынка края в целом в связи с возможностью оптимизации логистических затрат при перемещении сырьевых потоков.

Соответственно цель нашего исследования заключается в анализе состояния и принципов локализации сырьевых зон в контексте развития агропродовольственного рынка Алтайского края. Для достижения вышеобозначенной цели необходимо решить следующие задачи: изучить специализацию производства сельскохозяйственного сырья по природно–экономическим зонам Алтайского края; проанализировать объемы производства и количество перерабатывающих предприятий по природно–экономическим зонам Алтайского края; выделить сегменты агропродовольственного рынка Алтайского края с различной степенью потребности в сельскохозяйственном сырье.

В качестве объекта исследования выступают особенности и принципы географической локализации сырьевых рынков Алтайского края.

При проведении исследования применялись общенаучные методы познания — диалектический, структурно–функциональный. В рамках системного подхода для решения поставленных в исследовании задач использовались следующие методы: монографический, абстрактно–логический, статистический, системного анализа и синтеза.

На территории Алтайского края насчитывается семь почвенно–климатических зон, начиная от степи и заканчивая предгорьем: Кулундинская, Приалейская, Приобская, Бийско–Чумышская, Присалаирская, Приалтайская, Алтайская зоны.

Производство сельскохозяйственного сырья в Алтайском крае сконцентрировано в трех природно–экономических зонах: Приобской, Кулундинской и Бийско–Чумышской (Таблица 1) (База данных показателей муниципальных образований. Федеральная служба государственной статистики: <http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst01/DBInet.cgi>).

Природно–климатические условия в данных зонах среди прочих наиболее благоприятные для животноводства и растениеводства.

В Кулундинской зоне по результатам 2015 года сосредоточено более 58% производства подсолнечника, более 30% овощей и молока края, в Приобской зоне выращивают более 54% зерновых и зернобобовых и более 53% яиц по краю, Бийско–Чумышская зона является основным поставщиком мясного сырья (более 41%), плодов/ягод (42%) и меда (более 28%) (Рисунок 1).

Перерабатывающие предприятия, в свою очередь, сконцентрированы в Бийско–Чумышской, Кулундинской и Приалейской зонах.

Таблица 1.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
ПО ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2015 г.

Сельскохозяйственная продукция	природно-экономические зоны						
	Кулундинская	Приалейская	Приобская	Бийско-Чумышская	Присалаирская	Приалтайская	Алтайская
Зерновые и зернобобовые	18,6%	7,3%	54,8%	12,7%	2,3%	3,9%	0,5%
Подсолнечник	58,2%	18,1%	11,8%	6,4%	0,7%	4,8%	0,0%
Овощи	31,1%	14,7%	21,1%	18,3%	3,5%	5,2%	6,2%
Плоды и ягоды	9,9%	2,8%	20,4%	42,0%	10,1%	7,8%	7,0%
Скот и птица на убой в живом весе	17,8%	6,8%	17,2%	41,9%	5,2%	6,8%	4,3%
Молоко	31,3%	12,8%	20,6%	16,1%	2,6%	9,1%	7,5%
Яйца	10,6%	3,4%	53,5%	27,1%	1,0%	2,7%	1,7%
Мед	8,3%	7,7%	9,6%	28,6%	14,6%	17,5%	13,7%

Рисунок 1. Производство основных групп продовольственного сырья в природно-экономических зонах Алтайского края в 2015 г.

В Бийско-Чумышской зоне локализовано более 51% предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края, в Кулундинской зоне — более 17%, в Приалейской — около 12% (Таблица 2) (База данных показателей муниципальных образований.

Федеральная служба государственной статистики: <http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst01/DBInet.cgi>).

Таблица 2.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2015 г.

<i>Природно-экономическая зона</i>	<i>Объем производства сельскохозяйственного сырья к итогу по краю</i>	<i>Количество пищевых и перерабатывающих предприятий к итогу по краю</i>	<i>Численность населения к итогу по краю</i>
Приалейская зона	10,0%	11,7%	13,3%
Кулундинская зона	26,7%	17,2%	15,1%
Бийско-Чумышская зона	15,7%	51,7%	49,5%
Присалаирская зона	2,7%	6,0%	7,7%
Приобская зона	36,2%	11,0%	7,2%
Алтайская зона	3,1%	0,7%	2,3%
Приалтайская зона	5,6%	1,7%	4,9%

Таким образом, ключевые сырьевые зоны Алтайского края расположены на севере и западе края (Кулундинская и Приобская природно-экономические зоны), а перерабатывающие производства локализованы — на севере, юге и в центральной части Алтайского края (Приалейская, Приобская, Бийско-Чумышская зоны), что порождает еще одну проблему эффективного функционирования агропродовольственного рынка — пространственную удаленность источника сырья от производства. При этом более 21% населения края проживает на территориях, удаленных от зон концентрации предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности.

Детализируя месторасположения основных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края, видим, что предприятия молочноперерабатывающей промышленности сконцентрированы в Кулундинской и Бийско-Чумышской зонах, предприятия мясоперерабатывающей промышленности — в Бийско-Чумышской и Приалейской зонах, зерноперерабатывающее производство сосредоточено в Бийско-Чумышской, Кулундинской и Приалейской зонах, производство растительного масла — так же в Бийско-Чумышской и Кулундинской зонах. Подавляющее большинство предприятий по переработке овощей, грибов и ягод расположено в Бийско-Чумышской и Приобской зонах (Таблица 3).

Обобщая данные Таблиц 1 и 3, можно сделать вывод, что основной поток сырья для предприятий перерабатывающей промышленности, расположенных в Бийско-Чумышской и Приалейской зонах, направляется из Кулундинской и Приобской природно-экономических зон. Кулундинская зона, в свою очередь, во многом обеспечена собственными ресурсами.

Стоит также отметить, что концентрация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в Бийско-Чумышской, Кулундинской и Приалейской зонах во многом обусловлена рынками сбыта, т. к. на территории данных районов проживает преобладающее число населения — потребителей продовольствия (в совокупности около 79%).

С целью систематизации вышеполученной информации проведем многомерную сегментацию отраслевых рынков Алтайского края с использованием географического и поведенческого признаков [8].

Критерием сегментации по географическому признаку выступило природно-экономическое районирование края, критерием сегментации по поведенческому признаку — степень нуждаемости жителей района в той или иной продукции сельского хозяйства. Безусловно степень нуждаемости в той или иной продукции АПК невозможно оценить без

анализа данных по объемам производства сельскохозяйственной продукции в пределах каждого локального рынка.

Таблица 3.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ В 2015 Г., % К ИТОГУ

<i>Природно– экономическая зона</i>	<i>Молочнопере- рабатываю- щая промыш- ленность</i>	<i>Мясопере- рабатывающая промышлен- ность</i>	<i>Зернопере- рабатывающая промышлен- ность</i>	<i>Производ- ство растите- льного масла</i>	<i>Овощепере- рабатыва- ющие предприя- тия</i>
Приалейская зона	9,4%	12,5%	14,5%	12,5%	6,3%
Алтайская зона	6,3%	0,00%	0,00%	0,00%	6,3%
Кулундинская зона	20,3%	7,5%	27,3%	18,8%	0,00%
Бийско–Чумышская зона	32,8%	65,0%	32,7%	59,4%	68,8%
Присалаирская зона	7,8%	2,5%	5,5%	3,1%	6,2%
Приобская зона	15,6%	5,00%	14,5%	6,3%	12,5%
Приалтайская зона	7,8%	7,5%	5,4%	0,0%	0,0%

Выделение сегментов свелось к ранжированию локальных рынков, согласно чему, каждому рынку присваивается ранг от 1 до 7 по производству основных видов продукции сельского хозяйства, где 1 — максимальные объемы производства в крае, 7 — минимальные объемы производства. Основой сегментации является среднее значение ранга рассматриваемых территорий по производству продукции растениеводства и аналогично по продукции животноводства. Формула среднего значения ранга имеет следующий вид:

$$\bar{R} = \sum R_i / n \quad (1),$$

где \bar{R} — среднее значение ранга для растениеводства/животноводства;

R_i — значения рангов по основным видам производств;

n — количество значений [9, 42 с.].

По данным Таблицы 4 нам удалось выделить 6 сегментов рынка Алтайского края с разной степенью потребности в той или иной продукции растениеводства и животноводства (Таблица 4).

Представленная сегментация позволяет нам судить о необходимости совершенствования механизмов функционирования отраслевых рынков Алтайского края. Так, с учетом потребностей населения, рынки в границах территорий Приалейской, Бийско–Чумышской и Присалаирской зон в большей степени нуждаются в продукции растениеводства и животноводства, в свою очередь рынки Приобской зоны можно назвать наиболее сбалансированными (Таблица 5).

Таблица 4.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕГМЕНТОВ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, 2015 г.

Локальные зоны	Продукция растениеводства								Среднее значение ранга	Продукция животноводства								Среднее значение ранга
	Зерновые и зернобобовые		Подсолнечник		Овощи		Плоды / ягоды			Скот и птица на убой		Молоко		Яйца		Мед		
	Производство на душу населения, кг/чел.	Ранг		Производство на душу населения, кг/чел.	Ранг	Производство на душу населения, кг/чел.	Ранг	Производство на душу населения, шт./чел.	Ранг	Производство на душу населения, кг/чел.	Ранг							
Приалейская зона	384	4	192	3	50	5	0,6	7	4,75	57	7	393	5	78	6	0,7	6	6,00
Кулундинская зона	888	2	565	1	96	3	2	6	3,00	139	4	912	3	224	2	0,6	7	4,00
Бийско–Чумышская зона	186	6	18	5	17	7	3	5	5,75	99	5	142	7	174	5	0,7	5	5,50
Присалаирская зона	210	5	10	6	20	6	5	4	5,25	74	6	151	6	36	7	2	3	5,50
Приобская зона	5564	1	242	2	141	1	10	1	1,25	289	1	1282	2	2404	1	1	4	2,00
Алтайская зона	140	7	0,1	7	126	2	9	2	4,50	233	2	1429	1	212	3	7	1	1,75
Приалтайская зона	615	3	154	4	51	4	6	3	3,50	166	3	869	4	187	4	4	2	3,25

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции Алтайского края сосредоточено на территории семи природно–экономических зон.

Таблица 5.

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Наименование сегмента агропродовольственного рынка	Диапазон значений \bar{R}	Локализация
1. Сегмент с высокой степенью потребности в продукции растениеводства	4,50–7	Бийско–Чумышская, Присалаирская, Алтайская, Приалейская зоны
2. Сегмент с высокой степенью потребности в продукции животноводства	4,50–7	Приалейская, Бийско–Чумышская, Присалаирская зоны
3. Сегмент со средней степенью потребности в продукции растениеводства	3–4,49	Кулундинская, Приалтайская зоны
4. Сегмент со средней степенью потребности в продукции животноводства	3–4,49	Кулундинская, Приалтайская зоны
5. Сегмент, требующий поддержания существующего уровня развития растениеводства	1–2,99	Приобская зона
6. Сегмент, требующий поддержания существующего уровня развития животноводства	1–2,99	Приобская, Алтайская зоны

2. В крае актуальна проблема географической рассредоточенности отраслевых рынков, а также источников сырья и производства, т. к. основные сырьевые зоны расположены на севере и западе края, а перерабатывающие производства локализованы на севере, юге и в центральной части Алтайского края. Основной поток сырья для предприятий перерабатывающей промышленности, расположенных в Бийско–Чумышской и Приалейской зонах, направляется из Кулундинской и Приобской природно–экономических зон.

3. В случае сохранения сценария инерционного развития рынков, ограниченных территориями природно–экономических зон Алтайского края, проблема удаленности сырьевой базы от перерабатывающих предприятий будет усугубляться. Решение данной проблемы возможно за счет изменения существующей структуры производства в АПК Алтайского края, в частности за счет строительства перерабатывающих предприятий в зоне локализации сырья, совершенствования транспортно–складской инфраструктуры, оптимизации посевных площадей под овощные и зернобобовые культуры.

Список литературы:

1. Слепнева Л. Р., Бадмаева И. В. Сущность и структура агропродовольственного рынка // Вестник Бурятского Государственного Университета. 2013. №2. С. 111–117.

2. Фетюхина О. Н. Теоретические аспекты развития агропродовольственного рынка России в условиях глобализации // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. Режим доступа: <http://www.uecs.ru/marketing/item/519-2011-07-14-10-53-11>. (дата обращения 10.09.2015).

3. Самсонова О. Ю. Развитие локального агропродовольственного рынка (на примере Усть–Донецкого района Ростовской области) // Экономический вестник РГУ. 2008. Т. 3. Ч. 2. С. 321–325.

4. Середин А. С. Формирование и развитие агропродовольственного рынка (на примере Белгородской области): автореф. дис. ... канд. экон. наук. Белгород, 2011. 24 с.

5. Чернышов П. Г. Генезис агропродовольственного рынка и рыночной инфраструктуры // Вестник Адьгейского государственного университета: сетевое электронное научное издание. Режим доступа: http://vestnik.adygnet.ru/files/2013.3/2690/chernyshov2013_3.pdf. (дата обращения 10.09.2015).

6. Краснов Е. В. Агропродовольственный рынок Алтайского края: состояние и перспективы развития // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. №2 (100). С. 137–143.

7. Глотко А. В. Организационно–экономический механизм развития садоводства в Алтайском крае. Барнаул: Изд–во АГАУ, 2005. 208 с.

8. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики. М.: КНОРУС, 2005. 672 с.

9. Рожкова Д. В. Развитие рынка овощей в условиях импортозамещения (на материалах Алтайского края): дис. ... канд. экон. наук. Новосибирск, 2016. 160 с.

References:

1. Slepneva L. R., Badmaeva I. V. Sushchnost i struktura agroprodovolstvennogo rynka. Vestnik Buryatskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2013, no. 2, pp. 111–117.

2. Fetyukhina O. N. Teoreticheskie aspekty razvitiya agroprodovolstvennogo rynka Rossii v usloviyakh globalizatsii. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyi nauchnyi zhurnal. Available at: <http://www.uecs.ru/marketing/item/519-2011-07-14-10-53-11>, accessed 10.09.2015.

3. Samsonova O. Yu. Razvitie lokalnogo agroprodovolstvennogo rynka (na primere Ust–Donetskogo raiona Rostovskoi oblasti). Ekonomicheskii vestnik RGU, 2008, v. 3, part 2, pp. 321–325.

4. Seredin A. S. Formirovanie i razvitie agroprodovolstvennogo rynka (na primere Belgorodskoi oblasti): avtoref. dis. na soisk. uchen. step. kand. ekon. nauk (08.00.05) / Seredin Aleksandr Sergeevich; Belgor. gos. selskokhoz. akad. Belgorod, 2011. 24 p.
5. Chernyshov P. G. Genezis agroprodovolstvennogo rynka i rynochnoi infrastruktury. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta: setevoe elektronnoe nauchnoe izdanie. Available at: http://vestnik.adygnet.ru/files/2013.3/2690/chernyshov2013_3.pdf, accessed 10.09.2015.
6. Krasnov E. V. Agroprodovolstvennyi rynek Altaiskogo kraia: sostoyanie i perspektivy razvitiya. Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2013, no. 2 (100), pp. 137–143.
7. Glotko A. V. Organizatsionno–ekonomicheskii mekhanizm razvitiya sadovodstva v Altaiskom krae. Barnaul, Izd–vo AGAU, 2005, 208 p.
8. Belyaev V. I. Marketing: osnovy teorii i praktiki. Moscow, KNORUS, 2005. 672 p.
9. Rozhkova D. V. Razvitie rynka ovoshchei v usloviyakh importozameshcheniya (na materialakh Altaiskogo kraia): dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05. Novosibirsk, 2016. 160 p.

*Работа поступила
в редакцию 19.10.2016 г.*

*Принята к публикации
21.10.2016 г.*